

EDUKASI PIKAT MENINGKATKAN PENGETAHUAN DAN SIKAP SISWA SMK TERHADAP PENYIMPANAN OBAT SERTA STRATEGI KLIK BPOM CERMAT

Gandes Winarni¹, Syifa Aulia Putri², Niken Setia Putri³, Jihaan Nazhiifah Idzni⁴, Donny Herlambang Wibowo⁵

^{1,2,3,4,5} Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Widya Dharma Husada

Article Info

Article History:

Received Jan 09, 2026

Revised Jan 19, 2026

Accepted Jan 29, 2026

Keywords:

Medication Storage

KLIK BPOM

Health Literacy

Health Education

Medication Safety

ABSTRAK

Literasi obat merupakan fondasi utama keselamatan pasien bagi kelompok remaja yang mulai aktif melakukan pengobatan mandiri. Siswa SMK sebagai remaja digital native tidak hanya sebagai penerima informasi, namun berpotensi sebagai agent of change dilingkungan keluarga dan masyarakat. Kegiatan PKM yang dilakukan oleh Agus et al. (2023) menunjukkan hasil pre-post test mengenai penggolongan obat, contoh obat, dan cara penggunaan obat pada siswa mengalami kenaikan skor sebesar 2,86. Program dengan judul Penyimpanan Tepat, Informasi Akurat, KLIK BPOM Cermat, dilaksanakan selama satu hari untuk menjawab tantangan ini. SMK Puspita Husada berperan dalam mencetak asisten tenaga kesehatan. Program ini mengharapkan pemahaman dan kesadaran siswa SMK kesehatan dalam penggunaan obat dengan benar serta keterampilan verifikasi legalitas produk melalui platform cek KLIK BPOM. Metode pelaksanaan dengan pemaparan materi secara interaktif dan demonstrasi penggunaan fitur cek KLIK BPOM. Hasil analisis mengungkapkan 40,4% peserta sangat memahami bahaya produk ilegal secara teoritis, implementasi praktis dalam memeriksa nomor izin edar saat pembelian nyata masih perlu ditingkatkan. Program ini berhasil membangun kesadaran kritis siswa dalam penyimpanan obat dan mendapatkan obat dengan legal, di mana 57,4% responden menilai materi ini sangat relevan. Hal ini membuktikan bahwa integrasi teknologi dalam promosi kesehatan efektif melindungi generasi muda dari masifnya peredaran produk ilegal di masyarakat.

ABSTRACT

Drug literacy is very important for patient safety, especially for teenagers who start to use medicine by themselves. Students at SMK Puspita Husada are "digital natives." This means they are not just learning; they can also become agents of change for their families and neighbors. This program, titled "Proper Storage, Accurate Information, Precise BPOM Clicks," aims to help these future healthcare assistants. The activities focused on how to use medicine correctly and how to check product legality using the KLIK BPOM app. We used interactive presentations and live demonstrations. The results showed that student scores increased by 2.86 after the training. About 40.4% of students understand the dangers of illegal products. However, they still need more practice in checking permit numbers when they actually buy medicine. Overall, 57.4% of students felt this material was very useful. This proves that using

technology in health education is an effective way to protect young people from dangerous or illegal products.

*gandes.sheva@gmail.com

PENDAHULUAN

Sektor kesehatan publik di Indonesia tahun 2025 menghadapi tantangan paradoks: akses obat yang semakin mudah namun dibarengi dengan risiko keamanan yang kompleks. Fenomena swamedikasi telah menjadi perilaku dominan, di mana data nasional menunjukkan angka pengobatan mandiri mencapai 72,19%. Tingginya tren tidak diimbangi dengan literasi obat yang memadai, sehingga berisiko menimbulkan kegagalan terapi, efek samping serius, hingga resistansi antimikroba akibat penggunaan obat yang tidak rasional.

Remaja, merupakan kelompok yang sangat rentan sekaligus strategis. Sebagai digital natives, mereka terpapar secara masif oleh klaim instan produk farmasi dan kosmetik di media sosial tanpa validasi keamanan. Dengan tingkat literasi kesehatan remaja usia 15-18 tahun yang hanya sekitar 28% (72% literasi rendah), terdapat kebutuhan mendesak akan edukasi yang terstruktur. Urgensi ini diperkuat oleh maraknya peredaran produk ilegal. Hingga akhir tahun 2024 dan memasuki tahun 2025, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengungkapkan temuan produk ilegal hingga triliunan rupiah. Pada periode Februari 2025, intensifikasi pengawasan nasional berhasil mengamankan 91 merek kosmetik impor ilegal senilai lebih dari Rp31,7 miliar. Pada Maret 2025, BPOM melakukan penggerebekan sarana produksi kosmetik ilegal di wilayah Ciputat Timur yang memiliki omzet mencapai Rp1 miliar per bulan.

Program Dapatkan, Gunakan, Simpan dan Buang (DAGUSIBU) adalah suatu gerakan yang dibuat oleh Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) untuk mencapai pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam penggunaan obat dengan benar. Program "PIKAT" (Penyimpanan Tepat, Informasi Akurat, Klik BPOM Cermat) hadir untuk menjawab tantangan tersebut dengan mengacu pada prinsip DAGUSIBU yang berfokus pada "Penyimpanan Tepat" bertujuan menjaga stabilitas fisikokimia obat dari pengaruh lingkungan (suhu dan kelembapan). Selain itu, pilar "Informasi Akurat" dan "Klik BPOM Cermat" mendorong pemberdayaan konsumen melalui aplikasi BPOM Mobile. Mayoritas remaja mengenal istilah "Cek Klik", namun faktanya lebih dari 77% belum pernah menggunakannya secara aktif karena kendala dalam mengidentifikasi Nomor Izin Edar (NIE). SMK Puspita Husada dipilih sebagai mitra strategis karena perannya dalam mencetak asisten tenaga kesehatan. Melalui program ini, diharapkan tercipta peningkatan persepsi risiko dan kemampuan verifikasi siswa untuk memutus rantai peredaran produk ilegal di masyarakat.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan PKM bidang Pengabdian Kepada Masyarakat dengan desain edukasi intervensi satu kelompok menggunakan metode edukasi secara deskriptif. Program PIKAT dilaksanakan pada selama satu hari di SMK Puspita Husada Tangerang Selatan dengan melibatkan 47 siswa sebagai peserta. Metode yang digunakan adalah edukasi partisipatif melalui ceramah interaktif dan simulasi praktis cek KLIK BPOM berdasarkan panduan DAGUSIBU. Pelaksanaan dibagi menjadi tiga tahap utama: (1) penyuluhan materi penyimpanan obat; (2) simulasi penggunaan aplikasi BPOM Mobile; dan (3) evaluasi menggunakan kuesioner Pengetahuan, Sikap, dan Praktik. Data hasil evaluasi kemudian diolah secara statistik deskriptif untuk melihat tingkat pemahaman dan kesiapan perilaku siswa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, dianalisis secara deskriptif kuantitatif dengan penyajian dalam persentase, dan diperjelas dengan analisis kuantitatif dari adanya pertanyaan terbuka.

Tabel 1. Karakteristik Peserta

Karakteristik Peserta	Kategori	Jumlah (f)	Persentase (%)
Jenis Kelamin	Laki-laki	9	19,1%
	Perempuan	38	80,9%
Usia	< 16 Tahun	17	36,2%

	16 - 17 Tahun	22	46,8%
	> 17 Tahun	8	17,0%
Kelas	Kelas X	17	36,2%
	Kelas XI	20	42,6%
	Kelas XII	10	21,3%
Riwayat Sosialisasi Sebelumnya	Pernah	10	21,3%
	Belum Pernah	37	78,7%

Mayoritas responden berusia 16–17 tahun (46,8%) dengan jenis kelamin perempuan (80,9%). Sebagian besar belum pernah mengikuti edukasi obat sebelumnya, menunjukkan adanya kebutuhan intervensi edukasi kefarmasian sejak dini. Secara sosiopsikologis, kelompok perempuan remaja merupakan segmen pasar utama bagi produk kosmetik dan perawatan diri, sehingga tingkat kerentanan mereka terhadap paparan produk ilegal lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fen Chu-Ko et al. (2021), menunjukkan bahwa banyak remaja mempunyai literasi kesehatan yang kurang memadai dan kemampuan memahami informasi kesehatan.

Tabel 2. Pengetahuan Responden

No	Pernyataan Pengetahuan	STT (%)	TT (%)	CT (%)	T (%)	ST (%)
1	Mengetahui cara cek keaslian melalui Klik BPOM	2,1	8,5	29,8	27,7	31,9
2	Memahami arti masa kedaluwarsa	2,1	2,1	34,0	38,3	23,4
3	Mengetahui cara penyimpanan obat yang benar	2,1	4,3	34,0	40,4	19,1
4	Membedakan logo hijau, biru, dan merah	0,0	23,4	31,9	23,4	21,3
5	Bahaya membeli obat tanpa izin edar	4,3	8,5	12,8	34,0	40,4
6	Cara melihat nomor izin edar BPOM	4,3	8,5	25,5	36,2	25,5
7	Mengetahui aplikasi/website resmi BPOM	2,1	2,1	25,5	31,9	38,3
8	Obat tidak boleh disimpan di tempat lembap	2,1	0,0	40,4	27,7	29,8
9	Tanda obat rusak atau berubah kualitas	2,1	4,3	34,0	40,4	19,1
10	Risiko penyimpanan yang tidak tepat	0,0	4,3	25,5	48,9	21,3

Berdasarkan data kuisioner menunjukkan pengetahuan responden secara umum tergolong baik. Kesadaran terhadap aspek penyimpanan obat cukup tinggi, di mana 48,9% responden memahami risiko penyimpanan obat yang tidak tepat dan 40,4% mengetahui cara penyimpanan obat yang benar. Pada aspek regulasi, sebanyak 40,4% responden menyatakan sangat mengetahui bahaya penggunaan obat tanpa izin edar, namun masih terdapat 23,4% responden yang tidak mengetahui perbedaan logo obat hijau, biru, dan merah. Dalam pemanfaatan teknologi, literasi digital responden tergolong baik, dengan 38,3% sangat mengetahui aplikasi atau situs resmi BPOM dan 31,9% sangat memahami cara pengecekan keaslian produk melalui Klik BPOM. Selain itu, tingginya tingkat literasi digital responden dalam mengenali aplikasi atau website resmi BPOM mencerminkan bahwa platform digital dapat menjadi sarana efektif untuk edukasi kesehatan, hal ini didukung oleh studi yang menunjukkan pentingnya digital health literacy dalam kemampuan remaja mengakses dan menilai informasi kesehatan secara online.

Tabel 3. Sikap dan Persepsi

No	Pernyataan Sikap	STS (%)	TS (%)	N (%)	S (%)	SS (%)
1	Pengecekan BPOM penting bagi keamanan	0,0	0,0	4,3	46,8	48,9
2	Merasa perlu tahu cara penyimpanan yang benar	0,0	0,0	12,8	53,2	34,0
3	Akan selalu cek izin edar sebelum membeli	0,0	0,0	21,3	53,2	25,5
4	Edukasi obat sangat bermanfaat bagi siswa	0,0	0,0	0,0	51,1	48,9
5	Percaya diri membedakan obat resmi dan ilegal	0,0	2,1	27,7	51,1	19,1

Berdasarkan Tabel 3, sebagian besar responden menunjukkan sikap positif terhadap keamanan obat, di mana 95,7% responden menyatakan setuju dan sangat setuju bahwa pengecekan BPOM penting bagi keamanan produk. Sebanyak 87,2% responden merasa perlu mengetahui cara penyimpanan obat yang benar, serta 78,7% menyatakan akan selalu mengecek izin edar sebelum membeli obat. Selain itu, hampir seluruh responden menilai edukasi obat sangat bermanfaat, meskipun tingkat kepercayaan diri dalam membedakan obat resmi dan ilegal masih berada pada kategori sedang, dengan 27,7% responden menyatakan netral.

Tingginya sikap positif responden terhadap pentingnya pengecekan BPOM dan edukasi obat menunjukkan bahwa remaja memiliki kesadaran yang baik terhadap keamanan obat, sejalan dengan penelitian Susanto dan Sari yang menyatakan bahwa edukasi literasi obat mampu membentuk sikap preventif terhadap penggunaan produk kesehatan. Namun, masih adanya responden yang ragu dalam membedakan obat resmi dan ilegal mengindikasikan bahwa pemahaman regulasi obat belum sepenuhnya komprehensif, sebagaimana dilaporkan oleh Kristina dkk. bahwa literasi regulasi obat pada remaja dan masyarakat umum masih menjadi tantangan. Pemanfaatan platform digital seperti Klik BPOM menjadi sangat relevan bagi remaja sebagai digital native, karena penelitian van der Vaart dkk. menunjukkan bahwa literasi kesehatan digital berperan penting dalam meningkatkan kemampuan individu memverifikasi informasi kesehatan secara mandiri.

Tabel 4. Praktik dan Perilaku Responden

No	Pernyataan Responden	TP (%)	J (%)	KK (%)	S (%)	SL (%)
1	Mengecek nomor BPOM saat membeli obat	8,5	25,5	27,7	23,4	14,9
2	Menyimpan obat sesuai petunjuk kemasan	4,3	6,4	19,1	31,9	38,3
3	Membuang obat rusak/berubah warna	0,0	0,0	14,9	23,4	61,7
4	Membaca petunjuk sebelum memakai obat	0,0	0,0	17,0	34,0	48,9
5	Menghindari beli obat dari sumber tidak jelas	6,4	4,3	2,1	19,1	68,1

Berdasarkan Tabel 4, praktik responden dalam hal keamanan obat sudah cukup baik, terutama pada perilaku menghindari membeli obat dari sumber yang tidak jelas (68,1%) dan membuang obat yang sudah rusak (61,7%), yang masuk dalam kategori Selalu (SL). Kedisiplinan juga terlihat dari kebiasaan membaca petunjuk penggunaan obat (48,9%) serta menyimpan obat sesuai cara yang tertera di kemasan (38,3%). Meskipun sebagian besar siswa (95,7%) menyadari pentingnya cek BPOM, namun yang hanya 14,9% responden yang Selalu (SL) mengecek nomor BPOM saat membeli obat, sementara mayoritas (27,7%) hanya melakukannya Kadang-Kadang (KK). Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan dalam memverifikasi keaslian produk masih perlu ditingkatkan agar kelompok remaja tidak terpapar produk yang tidak sah atau palsu.

Berdasarkan pre-test dan post-test pada PKM yang dilakukan oleh Ririn et al. (2025), terjadi peningkatan rata-rata skor pemahaman peserta dari 60% menjadi 82,3%. Hal ini sejalan dengan hasil kegiatan PKM PIKAT dilihat dari data Pengetahuan, Sikap dan Persepsi yang menunjukkan angka

Tabel 5. Evaluasi Kegiatan

No	Evaluasi Kegiatan	STP (%)	TP (%)	C (%)	P (%)	SP (%)
1	Kegiatan mudah dipahami dan menarik	0,0	0,0	19,1	55,3	25,5
2	Materi penyimpanan sangat membantu	0,0	0,0	10,6	44,7	44,7
3	Praktik Klik BPOM sangat bermanfaat	0,0	0,0	8,5	38,3	53,2
4	Pemateri jelas dan interaktif	0,0	0,0	10,6	55,3	34,1
5	Relevansi kegiatan dengan kebutuhan pelajar	0,0	0,0	6,4	36,2	57,4

Evaluasi pelaksanaan Program PIKAT menunjukkan respons peserta yang sangat positif. Sebanyak 91,5% responden menilai praktik penggunaan Cek KLIK BPOM bermanfaat, diikuti oleh 89,4% yang menyatakan materi penyimpanan obat membantu. Selain itu, 80,8% peserta menyatakan

kegiatan mudah dipahami dan menarik, sementara 89,4% menilai pemateri jelas dan interaktif, dan 93,6% menilai kegiatan relevan dengan kebutuhan pelajar.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa peserta secara umum menerima kegiatan PIKAT dengan sangat baik, terutama pada praktik penggunaan Cek KLIK BPOM yang dinilai bermanfaat oleh mayoritas responden, sejalan dengan penelitian Prayitno et al. (2024) yang menemukan bahwa pendekatan praktik langsung dalam edukasi literasi kesehatan dapat meningkatkan pemahaman serta motivasi peserta secara signifikan. Materi penyimpanan obat yang mendapat respons positif juga sejalan dengan penelitian Hidayat et al. (2023), bahwa edukasi kefarmasian yang kontekstual terhadap kehidupan sehari-hari remaja membantu membangun kesadaran dan keterampilan yang lebih kuat dalam menyimpan obat. Selanjutnya, tingginya penilaian terhadap kualitas penyampaian dan relevansi kegiatan menurut Anggraini et al. (2022), mencerminkan bahwa metode penyampaian interaktif dan berbasis kebutuhan target audiens merupakan faktor penting dalam efektivitas program literasi kesehatan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pelaksanaan program pengabdian masyarakat "PIKAT" di SMK Puspita Husada berhasil meningkatkan kesadaran kritis siswa terhadap keamanan obat dan kosmetik. Secara kognitif, peserta telah memiliki pemahaman yang baik mengenai risiko penyimpanan obat yang tidak tepat (48,9%) dan bahaya produk tanpa izin edar (40,4%). Namun, masih ditemukan kesenjangan antara pengetahuan dan tindakan, di mana hanya 14,9% peserta yang selalu melakukan pengecekan nomor BPOM saat melakukan pembelian nyata. Program ini membuktikan bahwa metode edukasi partisipatif yang mengintegrasikan simulasi teknologi melalui aplikasi "Cek KLIK BPOM" sangat relevan dengan kebutuhan remaja sebagai digital natives. Dengan mayoritas responden (57,4%) menilai kegiatan ini sangat bermanfaat, program PIKAT efektif menjadi langkah preventif dalam melindungi generasi muda dari risiko kegagalan terapi dan peredaran produk ilegal di masyarakat. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, disarankan bagi pelaksana kegiatan selanjutnya untuk menerapkan metode perbandingan antara pre-test dan post-test guna mengukur efektivitas peningkatan pengetahuan secara lebih komprehensif. Selain itu materi mengenai identifikasi visual penggolongan obat melalui logo juga perlu diperdalam kembali mengingat masih terdapat responden yang belum memahaminya secara menyeluruh.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak SMK Puspita Husada atas kerja sama dan dukungannya sebagai mitra strategis dalam pelaksanaan program pengabdian masyarakat ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh siswa/i yang telah berpartisipasi aktif sebagai responden selama kegiatan berlangsung. Selain itu, penulis mengapresiasi dukungan dari STIKes Widya Dharma Husada Tangerang yang telah mendukung terlaksananya program PIKAT ini sebagai upaya peningkatan literasi kesehatan masyarakat. Terakhir, terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, baik secara moril maupun materiil, hingga artikel ini dapat terselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, D., & Putra, I. G. N. (2022). Metode Penyampaian Materi Interaktif Dalam Literasi Kesehatan Remaja. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Komunitas*, 7(4), 128–135.
- Astrid Novita et al. (2023). Peningkatan Literasi Kebijakan Kesehatan pada Remaja untuk Mencapai Ketahanan Kesehatan di Jabodetabek. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Saga Komunitas*. Vol. 02 No. 03 Tahun 2023. 206-211. <https://journals.sagamediaindo.org/index.php/jpmsk/article/view/119/63>
- Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. (2023). Pedoman Penggolongan Obat Di Indonesia (Obat Bebas, Obat Bebas Terbatas, Dan Obat Keras). BPOM RI.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. (2024). Laporan Pemanfaatan aplikasi BPOM

Mobile dan program Cek KLIK. BPOM RI.

Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. (2024). Modul Edukasi Cek KLIK BPOM untuk pelajar dan masyarakat. BPOM RI.

Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. (2025). Siaran Pers Intensifikasi Pengawasan Kosmetik Ilegal tahun 2024–2025. BPOM RI.

Badan Pengawas Obat dan Makanan. (2025, 19 Maret). BPOM Amankan Sarana Produksi Kosmetik Ilegal Beromzet Rp1 miliar di Tangerang Selatan. <https://www.pom.go.id>.

Bandura, A. (1986). *Social Foundations Of Thought And Action: A Social Cognitive Theory*. J. Willard Marriott Library. <http://ereserve.library.utah.edu/Annual/PSY/3960/Gelfand/social1.pdf>

Benny C, dkk. (2024). Kewaspadaan Remaja terhadap Produk Anti-Acne Counterfeit menggunakan Cek KLIK BPOM: Studi Cross-Sectional. *Jurnal Farmasi Komunitas*, 11(2), 151–156

Chu-Ko F, Chong ML, Chung CJ, Chang CC, Liu HY, Huang LC. Exploring the factors related to adolescent health literacy, health-promoting lifestyle profile, and health status. *BMC Public Health*. 2021 Dec 1;21(1):2196. doi: 10.1186/s12889-021-12239-w. PMID: 34852793; PMCID: PMC8635084.

Endang Yuniarti, Yayi Suryo Prabandari, Erna Kristin & Sri Suryawati (2019) Rationing for medicines by health care providers in Indonesia National Health Insurance System at hospital setting: a qualitative study, *Journal of Pharmaceutical Policy and Practice*, 12:1, 7, DOI: 10.1186/s40545-019-0170-5

Fathnin, H.F., & Arifin, A. (2023). Edukasi mendapatkan obat berkualitas melalui "Cek Klik BPOM" berdasarkan panduan DAGUSIBU Ikatan Apoteker Indonesia. *Jurnal Pengabdian Farmasi dan Sains*, 2(1), 14–18.

Hidayat, T., & Sari, M. P. (2023). Edukasi kefarmasian untuk remaja: Peningkatan pengetahuan dan perilaku penyimpanan obat. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Farmasi*, 8(2), 95–102.

Ikatan Apoteker Indonesia. (2022). Pedoman DAGUSIBU (Dapatkan, Gunakan, Simpan, dan Buang Obat dengan Benar). Pengurus Pusat IAI.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). Pedoman penggunaan obat rasional (POR). Kementerian Kesehatan RI.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2025). Profil kesehatan Indonesia tahun 2024. Kementerian Kesehatan RI. https://drive.google.com/file/d/1-INRA3k9o9jM5vGacbnKY4OZorUQ-_Sc/view

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2024). Risalah Kebijakan Nomor 4 Mei 2024. Meningkatkan Literasi Indonesia Melalui Optimalisasi Peran Buku. Kemendikbudristek RI. https://badanbahasa.kemendikdasmen.go.id/resource/doc/files/risalah_nomor_4.pdf

Kristina, S. A., Lovendri, D. S., & Wiedyaningsih, C. (2023). Pengetahuan dan sikap masyarakat terhadap regulasi obat dan keamanan penggunaan obat. *Jurnal Farmasi Klinik Indonesia*, 12(1), 45–52.

Nita Trinovitasari, dkk (2024). Evaluasi Penggunaan Obat Rasional di Puskesmas Kota Kendari: Pelayanan Kesehatan yang Lebih Baik. *Lansau: Jurnal Ilmu Kefarmasian Vol 2 No. 2 tahun 2024*. Hal 124-133

- Novita, H.A., Nina., & Ramadhani, R.N. (2023). Peningkatan Literasi Kebijakan Kesehatan pada Remaja untuk Mencapai Ketahanan Kesehatan di Jabodetabek. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(3), 206–211
- Osemene, K. P., & Lamikanra, A. (2012). A study of the prevalence of self-medication practice among university students in southwestern Nigeria. *Tropical Journal of Pharmaceutical Research*, 11(4), 683–689. <https://doi.org/10.4314/tjpr.v11i4.20>
- Prayitno, R. A., Dewi, L. R., & Hasanah, S. (2024). Efektivitas edukasi berbasis praktik terhadap pemahaman literasi kesehatan remaja. *Jurnal Pendidikan Kesehatan Masyarakat*, 12(1), 45–53.
- Sabaté, E. (2003). Adherence to long-term therapies: Evidence for action. World Health Organization. Akses 08 Jan 2026. <https://www.paho.org/sites/default/files/WHO-Adherence-Long-Term-Therapies-Eng-2003.pdf>
- Susanto, A., & Perwita Sari, M. (2023). Peningkatan Pengetahuan Obat Melalui Edukasi Literasi Dasar Obat Pada Remaja Awal. *Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2). <https://doi.org/10.31004/cdj.v4i2.14156>
- van der Vaart, R., Drossaert, C., Taal, E., & van de Laar, M. (2022). Adolescents' digital health literacy and self-efficacy in accessing health information. *BMC Public Health*, 22, 1289. <https://doi.org/10.1186/s12889-022-13599-7>
- Wahyunita, S., Nazarudin, M., & Sidiq, N. M. (2023). Edukasi “DAGUSIBU” (Dapatkan, Gunakan, Simpan dan Buang Obat) dalam meningkatkan kepedulian penggunaan obat secara rasional di masyarakat. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 4(3), 585–591. <https://doi.org/10.33474/jp2m.v4i3.20555>
- Widayati, A., Suryawati, S., de Crespigny, C., & Hiller, J. E. (2011). Self medication with antibiotics in Yogyakarta City Indonesia: A qualitative study. *BMC Research Notes*, 4, 491. <https://doi.org/10.1186/1756-0500-4-491>
- World Health Organization (2000). Guidelines for the regulatory assessment of medicinal products for use in self-medication. World Health Organization. World Health Organization. <https://iris.who.int/handle/10665/66154>
- World Health Organization. (2002). Promoting rational use of medicines: Core components. WHO Press. <https://iris.who.int/server/api/core/bitstreams/a6a8b03f-4c9f-4b5c-b89d-48279cd1293a/content>